

CONVOCATORIA 2029 – PROYECTOS DE I+D+i

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS DEL PROYECTO Entornos digitales e identidades de género en la adolescencia (EDIGA)

(PID2019-108221RB-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE)

IP1 – Adriana Gewerc Barujel

IP2 – Esther Martínez Piñeiro

El proyecto de investigación que se presenta precisa de recolección de información de carácter personal (variables de identificación y socio-económicas). Para la gestión y tratamiento de dichos datos se asume una posición ética y respetuosa con los mismos. Se pondrá atención y cuidado en la supervisión de los datos en todas las fases de la investigación, de forma que se dé un tratamiento transparente con las partes implicadas.

Para dar respuesta a las implicaciones éticas el grupo de investigación respetará la normativa vigente que refiere a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD) y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. Se prestará, además, atendiendo al público objetivo de la investigación que se presenta, especial atención a los marcos internacionales como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Comisión Europea y la Convención sobre los Derechos de la Infancia, garantizando el interés superior del niño como una cuestión primordial.

En el proceso de la investigación se solicitará consentimiento informado y declarado a los participantes, aludiendo a textos y discurso comprensibles para la ciudadanía implicada. Una información destacada y visible en las diferentes técnicas de recogida del proceso investigador, respetando los principios de protección de datos personales de la normativa referida. En estos se recogerá también el deber de confidencialidad, por lo que el equipo se compromete a respetar la confidencialidad de los datos, con especial cautela en el tratamiento de datos de menores de edad. A este respecto se contará con el consentimiento de los menores y, en el caso de los menores de 14 años, también se solicitará el consentimiento de los representantes legales.

Los textos de consentimiento incluirán la información requerida en la normativa europea: 1) identidad de la responsable de la investigación y datos institucionales y de contacto; 2) finalidad de la investigación; 3) estrategias empleadas para respetar la confidencialidad de los datos; y 4) posibilidad de ejercer los derechos, de rectificación o supresión, pudiendo abandonar la investigación en el momento que lo solicite.

Los datos recogidos se emplearán exclusivamente para responder a los objetivos propuestos en la investigación, utilizando los datos exactos conforme a la normativa europea.

En un compromiso con la confidencialidad de los datos y a la vez la devolución del conocimiento generado a la sociedad, la difusión de los resultados de la investigación se

realizará (previa anonimización de los identificadores respetando la confidencialidad) a través de licencias copyleft (como licencias Creative Commons) favoreciendo el conocimiento abierto. Todo esto atendiendo a lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre la reutilización de la información del sector público, y poniendo especial cuidado en la protección de datos de los menores, recogida en el Artículo 92 de la normativa nacional, en la publicación o difusión de los mismo en servicios de la sociedad de la información. Siguiendo la lógica propuesta y el compromiso ético los materiales elaborados serán licenciados, convirtiéndose en Recursos Educativos Abiertos (REA), y se ubicarán en el Portal Web del proyecto y en repositorios nacionales e internacionales.

Los criterios éticos del grupo de investigación apuntan también a estrategias para el almacenamiento y gestión de los datos, donde se seguirán las recomendaciones de la directiva europea. Los datos se almacenarán y guardarán en formato digital (de forma encriptada) en el Servidor propio, con acceso exclusivo para los miembros del grupo de investigación.